

УДК: 619:636.2:616.5-002.828

QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA TRIXOFITIYA KASALLIGINING KELIB CHIQISH SABABLARI

Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti tayanch
doktoranti Usmonova Xadicha Jo'rayevna.

Anatatsiya: qishloq xo'jalik hayvonlarida trixofitiya kasalligining kelib chiqishida asosiy sabab, yuqumli va invazion kasalliklarning tashuvchilari va tarqatuvchilari bo'lgan bo'g'imoyoqlilar (chivinlar, ektoparazitlar va h.k.) hamda go'ng hisoblanadi.

Kalit so'zlar. Veterinariya sanitariyasi, dezinfektsiya, zararsizlantirish, patogen, mikroob, biologik chiqindilar, gigiyena, dezinfektsiya yuvish stantsiyasi, trixofitiya.

Dolzarlighi: Dunyo miqyosida olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, so'nggi yillarda noqulay ekologik omillar ta'sirida qoramolchilik xo'jaliklarida zoogigienik qoidalarining buzilishi hayvonlarning tabiiy rezistentligi pasayishiga olib kelib, qoramollarda dermatomikozlar oilasiga kiruvchi ushbu turdagi Trixofiton verrucosum, Microsporum va Trixofiton mentagrophytes kasalliklarining alohida uchrashiga nisbatan birgalikda aralash holda kechish kuzatilmoqda. Trixofitiya kasalligi bo'yicha nosog'lom ho'jalikning boshqa epizootik sog'lom bo'lgan xo'jaliklar bilan iqtisodiy aloqalarining buzilishi, atrof muhitning sanatsiyasi, shuningdek insonlar salomatligi uchun ham yetarlicha havf tug'dirmoqda.

Zamburug'li infeksiyalar butun dunyoda keng tarqalgan bo'lib, bugungi kunda mikotik infeksiyalar bilan kasallanish o'sishda davom etmoqda. Ko'plab mamlakatlarda ushbu infeksiyon kasalliklarni oldini olish va davolashga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xususan, qoramollar orasida keng tarqalgan trixofitiya qo'zg'atuvchilarini tarqatuvchi zamburug'larga qarshi kurashning zamonaviy, tejamkor hamda yuqori samarali, bezarar usul va vositalarini tadqiq va tadbiiq qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, trixofitiya qo'zg'atuvchilarining tarqalishi va ularga qarshi ilmiy asoslangan chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: Samarqand viloyatining Pastdarg'om tuman Ravot va Yuqori Bog'anali mahallasidagi aholi qaramog'ida trixofitiya kasalligi bilan kasallangan buzoqlar saqlangan molxonalardan olingan 16 ta go'ng namunalari tekshirishdan iborat bo'ldi.

Tadqiqot natijalari: Samarqand shahar oziq-ovqat xavfsizligi markazining bakteriologiya laboratoriyasida mikologik tekshirish usullarining mikroskop ostida tekshirilganda ulardan 11 tasida trixofitiya qo'zg'atuvchilari borligi aniqlandi. Zararlangan jun tolasi bilan tushgan trixofitonlar go'ngda 8 oygacha patogenlik xususiyatini saqlab qolishi adabiyotlardan ma'lum. Qo'zg'atuvchining bunday uzoq vaqt davomida hayotchanligini saqlanib qolishi, hayvonlar zax va go'ngdan tozalanmagan molxonalarda saqlanganda trixofitiya kasalligi kelib chiqish xavfini tug'diradi. 2023-2024 yillarda tadqiqotlarimiz natijasida yuqumli va invasion kasalliklar qo'zg'atuvchilarini uzatuvchi eng xavfli omillardan biri go'ng hisoblanishi tadqiqotlarimiz jarayonida o'z isbotini topdi.

Xulosa: 1. Veterinariya sanitariyasi patogen va shartli patogen mikroblarining biologik xususiyatlari haqidagi bilimlarga asoslanadi. Bu mikroorganizmlar hayvonlar (insonlar) organizmida parazitlik qilish bilan bir vaqtda turli tashqi muhit ob'yektlarida uzoq vaqt yashovchanligini saqlab qoladi va chorvachilikka mansub oziq - ovqat mahsulotlari, xom ashyo va ozuqalarni yaroqsiz xolga keltiradi hamda qushlar, hashoratlar, kemiruvchilar, kanalar va boshqa tashuvchilar vositasida uzoq masofa (hudud) larga tarqaladi.

2. Yuqumli va invasion kasalliklar qo'zg'atuvchilarini uzatuvchi eng xavfli omillardan biri go'ng hisoblanadi. Yuqoridagilar inobatga olinganda, molxonalarda o'z vaqtida mexanik tozalash, profilaktik va dezinfektsiya o'tkazilishi yuqumli kasalliklarni oldini olishning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. X.Ж.Усмонова. The effectiveness of Ivermectin and Multivitamin preparation for the Treatment and prevention of cattle trichophiton disease Central asian journal of the theoretical and applied sciences Volume: 04 Issue: 05 | May 2023 ISSN: 2660-5317 1169/1212

2. Х.Ж.Усмонова. Қорамоллар трихофития касаллигининг профилактикаси ва даволаш услубларини такомиллаштириш. //Самаркандский Государственный университет, Узбекско-Британско-Российское СП ООО «УзБиоКомбинат» //Материалы Международной научно-практической конференции: «Состояние разработки и производства биологических и ветеринарных препаратов и возможности расширения их локализации» 9-10 сентября 2020 года //225-229 бетлар;
 3. Sturgess-Osborne C., Burgess S., Mitchell S., Wall R. Multiple resistance to macrocyclic lactones in the sheep scab mite *Psoroptes ovis*. *Vet. Parasitol.* 2019; 272: 79-82. DOI: 10.1016/j. vetpar.2019.07.007.
 4. Van Mol Wouter, De Wilde Nathalie, Casaert Stijn and et. all. Resistance against macrocyclic lactones in *Psoroptes ovis* in cattle. *Parasites & Vectors.* 2020; 13: 127. DOI:10.1186/s13071-020- 04008-2.
-